

Зилзила, унинг келиб чиқиш омиллари ва талофат оқибатларини камайтириш усуллари

Қашқадарё вилояти Фавқулодда вазиятлар бошқармаси

Ҳаёт фаолияти хавфсизлиги ўқув маркази

катта ўқитувчиси О.Чўлиев

Ўзбекистон Республикаси Фавқулодда вазиятлар

вазирлиги Академияси ҳузуридаги Фуқаро муҳофазаси

институти II -босқич магистрантлари А.Мустафоев Ш.Мансуржонова

Урта осий минтақаси узининг ер ости, ер усти бойликлари, ишлаб чиқариш солаҳияти табиати ва иклими билан бошқа минтақаларга нисбатин ажралиб туради. Биз яшаётган минтақада бир вакнинг узиде 4 фасилни куришимиз мумкин. Шу сабабли хам табиий ва техногин тусдаги фавқулодда вазиятларнинг тафсифига кура барча турдаги фавқулодда вазиятлар содир бщлиши мумкин.

Мисол тарикасида Тожикистон ва Шохимордондаги сел ва сув тошкинлари, Авгонстондаги ва Жигаристондаги ер кучкилари, бундан ташкари минтақамиз бугунги кунда энг фаол бўлган Ўртаер денгизи-Осий сейсмик камарида жойлашганлиги. Шу сабабли бир неча сонияларда бутун инсониятни ларзага соладиган катта микдорда войронагарчиликларга олиб келадиган бутун бир мамлакатнинг инфраструктурасини издан чиқарадиган табиий офатлардан бири зилзила хам содир булиб турмоқда.

Юртбошимиз И. А Каримов “Ўзбекистон XXI-аср бўсағасида, хавфсизликка тахдид-барқарорлик шартлари ва тараққийт кафолати” кул езмасида сейсмология соҳасига, сейсморбардошли иморатлар куришга алоҳида аҳамият қаратганлар. Республикамиз 7-9 балли сейсмик фаол худуд жойлашган, аксарият аҳоли зич истиқомат қилади. Иқтисодий объектлар, саноат, энергетика ва гидроиншоотлар тармоғи кенгайиб бормоқда.

Шу сабабли хам сейсмик хавфнинг нақадар улкан аҳамиятга эга эканлигидан далолат беради.

Табиий офатлар орасида зилзила ўзининг аянчли оқибатлари билан ажралиб туради. Вақт танламайдиган бу офат бир неча сония ичида минглаб инсонларнинг

қурбон бўлишига ҳамда муайян давлат иқтисодиётига катта миқдордаги моддий зарар етказиши мумкин.

Ўзбекистон ҳудудининг сейсмик харитаси

Зилзила аслида бу нима ва кандай содир булади.

Зилзила—ер юзининг тебраниши бўлиб, у ер қобиғининг ёки юқори мантиясида тўсатдан юз берадиган силжиш ва ўзгаришлар натижасида пайдо бўлиб, ўзоқ масофаларга эластик тўлқинлар таризда тарқалади.

Ер юзида бир йилда ўртача 20 дан ортиқ кучли зилзилалар руй беради. Хар йили дунёда уртача 10 минг киши ҳалок бўлади. Баъзи ҳалокатли зилзилалардан эса бир вақтнинг ўзида юз минглаб одамлар нобуд бўлиши мумкин.

Ер силкинишиг пайдо бўлган жойи **зилзила ўчоғи**, унинг маркази эса **гипоцентр** дейилади. Гипоцентрнинг ер юзидаги проекцияси эса **эпицентр** дейилади. Гипоцентр ва эпицентр оралиғидаги масофа **зилзиланинг чуқурлиги** дейилади.

Экзоген

Эндоген

Тектоник (тектоник плиталарнинг тукнашиши натижасида)

Зилзила

ЗИЛЗИЛА - бу ернинг ички харакатлари натижасида унинг юзасида пайдо буладиган тебраниш натижасида содир бўладиган ер силжинишларидир.

Ер силжинишларининг пайдо бўлган жойи **ЗИЛЗИЛА ҲОҶИ**, унинг маркази эса **ГИПОЦЕНТР** дейилади. Гипоцентрнинг ер юзидаги проекцияси **ЭПИЦЕНТР** дейилади. Гипоцентр ва эпицентр оралигидаги масофа **ЗИЛЗИЛАНING ЧУҚУРЛИГИ** дейилади.

Урата осие худудида асосан тектоник зилзилалар бўлганлиги сабабли унинг келиб чиқиш омилларига эътиборингизни қаратмоқчиман.

Тектоник зилзилалар,

Тектоник плиталар назариясига кура уларнинг харакатланиши натижасида бири бири билан тўқнашади. Окибатда ер қобиғида силканиш ҳосил бўлади, яъни зилзила содир бўлади. Бу ҳолатда ер юзаси кўтарилиши ёки ёрилиши натижасида намаёни булаи.

Тектоник зилзилалар

Ернинг энг устки қатлами унинг қобиғи дейилади. Ер қобиғининг чуқурлиги қуруқликларда асосан 30-50 км ни ташкил этиб, баъзи жойларда 70 км гача боради, океанларда эса 6-8 кмга боради.

Кейинги қатлам мантия бўлиб, у 2900 км гача давом этади. Сўнгги қатлам 2900 км дан то ернинг марказигача давом этиб у ядро қатламидир.

Ер қатламларида доимо мураккаб кимёвий, физикавий жараёнлар тўхтовсиз бўлиб туради. Булардан биринчиси-солиштирма оғирликлари оғир жинсларнинг доимо пастга, енгил жинсларнинг юқорига бўлган ҳаракати. Иккинчиси-радиоактивлик хоссаси асосида бир жинслардан иккинчисининг ҳосил бўлиши ёки жинсларнинг бир ҳолатдан иккинчи ҳолатга ўтиши натижасида энергия ажралишидир. Бундай реакциялар содир бўлишига сабаб, ернинг чуқур қатламларида жуда катта босим ва иссиқлик мавжуддир. Бу эса радиоактивлик хоссасига асосан бир жинсларнинг иккинчисига айланишига ва иссиқлик энергияси ажралишига олиб келади. Энергиянинг сақланиш қонунига асосан у йўқолиб кетмайди. Ҳосил бўлган энергия ернинг остида жуда катта ҳажмдаги жинсларни ҳаракатга келтиради. Ўз навбатида бу кучлар ернинг устки қатламларини, ер қобиғини ҳаракатга келтиради.

Бундан ташқари, ер қатламида доимо мураккаб кимёвий, физикавий жараёнлар тўхтовсиз давом этиб туради. Жумладан, оғир жинсларнинг доимо пастга, енгил жинсларнинг юқорига кутарилиши.

Иккинчидан- Ернинг чуқур қатламларида жуда катта босим ва иссиқлик энергияси мавжуд Бу ҳолат кимёвий элементларнинг радиоактивлик хоссасига кўра бир жинслардан иккинчиси ҳосил бўлади. Натижасида энергия ажралаб чиқади. Ҳосил бўлган энергия ернинг остида жуда катта ҳажмдаги жинсларни ҳаракатга келтиради. Ўз навбатида бу жинсларлар ер устки қатлами, ер қобиғини ҳаракатлантиради. Натижада зилзила ҳосил булади.

Зилзилалар асосан ер қуррасининг учта сейсмик камарида бўлиб туради. Улар: Тинч океан, Ўрта Атлантика сув ости тоғ тизмалари ва Ўртаер денгизи-Осиё сейсмик камарларидир.

Агар тарихга бир назар солсак, республикамиз ҳудудларида ҳам бир қатор талофотли зилзилалар содир бўлган. Жумладан, 838-839 йилларда Фарғонада, 942 йилда Бухорода, 1208-1209 йилларда Урганчда, 1490 йилда Самарқандда, 1494 йилда Наманганда, 1620 йилда Ахсикентда, 1821-1822 йилларда Бухоро ва Самарқанд яқинида юзага келган зилзилалар шулар жумласидандир.

Ўзбекистон Республикаси ҳудуди сейсмик жихатдан Ўртаер денгизи - Осиё сейсмик камарида жойлашган. Ушбу сейсмик камарда 1998 йилдан сейсмик фаоллик даври бошланган бўлиб, 2015-2017 йилларгача давом этиши Фанлар Академияси Сейсмология институти мутахассислари томонидан башорат қилинмоқда. Шу сабабдан, минтақада содир бўлиши мумкин бўлган ҳар қандай кучли зилзила республикамиз ҳудудларида ҳам маълум куч билан сезилиши мумкин

Мисол тариқасида, 2000 йилнинг 20 апрелда вилоятимизнинг Қамаш туманида магнитудаси $M=5,4$ га тенг бўлган зилзила содир бўлди ва турар жойлар, мактаблар ҳамда касалхоналар биноларига катта зиён етказди. Моддий зарар олти миллиард сўмни ташкил этган. Худди ўша ерни ўзида 2001 йил 18 январда юз берган $M=5,3$ га тенг бўлган ер силкинишида воҳамизнинг Қамаш, Ғузор ва Дехқонобод туманларидаги кўплаб уй-жойлар, мактаб, боғча, касалхоналар ва бошқа биноларни шикастланишига олиб келиб, умумий иқтисодий зарар 14 миллиард сўмдан ошиб кетди

Шу боисдан ҳам, республикамиз раҳбариятининг тўғри ва оқилона юритаётган сиёсатлари туфайли аҳоли ва ҳудудларни юзага келиши мумкин бўлган табиий ва техноген хусусиятли фавқулодда вазиятлардан самарали муҳофаза қилиш соҳасида бир қатор муҳим меъриий-ҳуқуқий ҳужжатлар ишлаб чиқилган. Ўзбекистон Республикасининг “Аҳоли ва ҳудудларни табиий ҳамда техноген хусусиятли фавқулодда вазиятлардан муҳофаза қилиш тўғрисида”ги Қонуни, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2007 йил 3 апрелдаги “Фавқулодда вазиятларнинг олдини олиш ва прогнозлаш Давлат дастурини тасдиқлаш тўғрисида»ги 71–сонли, 2011 йил 19 июлдаги “Аҳолини зилзилалар оқибатида юзага келадиган фавқулодда вазиятларда (табиий ва техноген хусусиятдаги) ҳаракат қилишга тайёрлаш комплекс дастурини тасдиқлаш тўғрисида”ги 208 – сонли Қарорлари фикримизнинг яққол далили бўлиб хизмат қилади.

Сўнгги йилларда дунё миқёсида сейсмология фани қанчалик тараққий этмасин, зилзилаларнинг олдини олиш имконияти йўқ. Фақатгина, унинг оқибатларини максимал даражадагина камайтириш мумкин, холос. Зилзилалар натижасида юзага келиши мумкин бўлган аянчли оқибатларни камайтиришда қаерда қандай куч билан ер силкинишини кўрсатувчи пухта сейсмик районлаштириш ва

микрорайонлаштириш хариталарини тузиш, сейсдобардошли иморатлар ва иншоотлар куриш ҳамда зилзилаларни башоратлаш жуда мухим аҳамиятга эга.

Сейсмик районлаштириш қўлланилаётган усулларга, масштабга қараб Сейсмик районлаштириш учга - умумий сейсмик районлаштириш, мукаммал сейсмик районлаштириш ва сейсмик микрорайонлаштиришга бўлинади.

Маълумки, сейсмик фаол ҳудудларда курилиш ишлари мутасадди давлат идоралари томонидан тасдиқланган расмий меъёрий ҳужжатлар – “Қурилиш меъёрлари ва қоидалари” асосида амалга оширилади. Ушбу меъёрий ҳужжатнинг таркибий қисми - **умумий сейсмик районлаштириш** харитаси ҳисобланади.

Мукаммал (детал) сейсмик районлаштириш нисбатан кичикроқ майдонлар, масалан, Тошкент воҳаси, Фарғона водийси учун тузилади. Бундан ташқари, мукаммал харита тузишда сейсмоприёмниклар ёрдамида сезиларли ҳамда кучли зилзилаларнинг тебраниш параметрлари аниқ ёзиб олинади ва харита тузишда фойдаланилади. Харитада қаерда, қандай куч билан зилзилалар содир бўлиши кўрсатилади.

Жойларнинг сейсмик фаоллигини аниқ ҳисобга олиш учун умумий ва мукамал сейсмик районлаштиришдан ташқари ҳар бир шаҳар ва йирик аҳоли пунктлари учун **сейсмик микрорайонлаштириш** хариталари тузиш шарт. Бу хариталар ҳар бир жойда зилзила кучи ўртачадан қанча баллга фарқ қилишини кўрсатади. Бу нарса жойларнинг геологик, тектоник тузилишига, у ердаги тоғ жинсларининг физик хоссалари ва таркибига, ер ости сувларининг ер сатҳидан қанчалик чуқурликда жойлашганига ва бошқаларга боғлиқ. Сейсмик микрорайонлаштириш айрим шаҳар, район, сув омборлари, йирик қурилиш объектлари, атом реакторлари жойлашган майдонлар ва бошқа жойлар учун ҳам тузилади.

Зилзилаларни прогнозлаш Сейсмик фаол зоналарда махсус ўлчаш асбоблари ёрдамида зилзила даракчилари томонидан кузатиб борилади. Ҳозирги пайтда зилзилаларнинг ўнлаб даракчилари маълум. Улар - ернинг магнит, электр, гравитацион майдонларининг ўзгариши, ионосфера қатламидаги ўзгаришлар, ер сатҳи, ер ости сувлари сатҳи уларнинг таркибидаги микроэлементлар микдори, сейсмик тўлқинлар тарқалиш тезлигининг ўзгаришлари ва бошқалар. Одатда зилзила даракчиларини кузатиш мумкин бўлган масофа уларнинг жойи, вақти ва бўладиган зилзила кучига боғлиқ. Зилзила қанча кучли бўлса, у шунча узоқ вақт ва масофада кузатилади.

Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, фақат ҳамма даракчиларни кузатадиган илғор усулларни жамлаш натижасида зилзила прогнозига тўғридан-тўғри йўл очиш мумкин. Ушбу йўналишдаги ишларни Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Сейсмология институти томонидан доимий равишда амалга оширилиб келмоқда.

Зилзиланинг оқибатларини камайтиришда аҳолининг зилзилага тайёргарлик малакасини ошириш муҳим вазифалардан биридир.

- **Зилзилагача:** Хавфсиз жойларни аниқланг

Сизни асраб қолиши мумкин бўлган жойлар:

ванна хона, хоналарнинг ички бурчаклари, эшик кесакиси, мустаҳкам стол ости, кресло, диван, ёки кроват ёни.

- Хавфли жойларни аниқланг

Хонадонигиз ичидаги хавфли жойлар:

Бинонинг ташқи девори, дераза ойналари, шифтдан оғир қандил, чироқ ёки бошқа нарсалар тушиши ўт чиқиши мумкин бўлган жойлар, зина поялар ва лифт

- Сув озиқ-овқат ва муҳим нарсалар захирасини яратинг, зилзиладан сўнг учрашув жойи ва бошқалар

Зилзила вақтида

Хавф манбаларини камайтириш

Ўт ўчириш ва биринчи тиббий ёрдам воситасини барча онла аъзоларига маълум бўлган жойда асранг

Зилзиладан сўнг

- Ён атрофингиздаги вазиятни баҳолаб, жароҳат олган бўлсангиз аввал ўзингизга, сўнгра атрофдагиларга ёрдам беринг.
- Газ ҳидини сезсангиз тезда газни ўчиринг. Эшик ва деразаларини очинг ва тезлик билан ташқарига чиқиб кетинг.
- Яқинларингизга ёрдам беринг, уларни тинчлантиришга ҳаракат қилинг.
- Вайрона уюми остида қолган бўлсангиз тушкунликка тушманг, албатта сизни қутқаришади.

Дунёда сўнгги йилларда содир бўлган кучли zilzilalarнинг аянчли оқибатлари шуни кўрсатдики, юзага келиши мумкин бўлган zilzilalarни узоқ, ўрта ва қисқа муддатли прогнозлаш, антисейсмик бино ва иншоотлар қуриш билангина чекланиб қолмасдан, балки сейсмик хавфли ҳудудда истиқомат қиладиган аҳолининг zilzilaga тайёргарлигини босқичма - босқич ошириб бориш, яъни аҳолининг барча қатламларини zilzilадан олдин, zilzila вақтида ва zilzilадан сўнг амалга оширадиган ҳатти - ҳаракатларини олдиндан тўғри режалаштириш ҳамда ваҳима ва кўрқувга берилмасдан тезкор ҳаракат қилиш кўникмаларини ҳосил қилиш zilzila оқибатларини максимал даражада камайтириш имконини беради.

Вилоятимиз аҳолисини (Табиий ва техноген тусдаги) фавқулодда вазиятларда ҳаракатланишни ўрганиши мақсадида ташкилот ва массасаларда, уқув муассасаларида ва маҳалла фуқаролар йиғинларида иш билан банд бўлган ва банд бўлмаган аҳолини фуқаро муҳофазаси бўйича 15 соатлик дастур асосида ўқитишимиз ҳамда доимий равишда “Фуқаро муҳофазаси куни” ва тактик уқув машғулоти ўтказиб боришимиз лозим.

Шу мақсадда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2011 йил 19 июлдаги “Аҳолини zilzilalar оқибатида юзага келган фавқулодда вазиятларда (табиий ва техноген тусдаги) ҳаракат қилишга тайёрлаш комплекс дастурини тасдиқлаш тўғрисида”ги 208 - сонли Қарори ижросини таъминлаш мақсадида ўқув муассасаларда “Ҳаёт фаолият хавфсизлиги” фани ўқитиш, “Ёш қутқарувчи” кулбларини ташкил этиш ва “Ҳаёт хавфсизлиги билимдони” викториналарини ўтказиб боришимиз лозим.

Хулоса килиб, шуни айтиш мумкинки, юқоридагиларни инобатга олган ҳолда вилоятимизда zilzila хавфини камайтириш бўйича олиб борилаётган комплекс профилактик тадбирлар, албатта келгусида вилоятимиз ҳудудда истиқомат қиладиган аҳолининг ҳаётини zilzila билан боғлиқ фавқулодда вазиятлардан самарали муҳофазалаш, уларнинг оқибатларини максимал даража камайтиришга хизмат қилади.

Шу боисдан ҳам, ривожланган хорижий давлатлар тажрибасидан фойдаланилган ҳолда республикамизда zilzila хавфини камайтириш борасида олиб борилаётган профилактик тадбирларнинг самарадорлигини янада ошириш мақсадида Фанлар академияси Сейсмология институти томонидан республикамиз ва унга чегарадош ҳудудларда юзага келиши мумкин бўлган zilzilalarни узоқ, ўрта ва қисқа муддатли прогнозлаш орқали юзага келаётган zilzila хавфини тўлиқ инобатга олган ҳолда аҳолининг барча қатламлари тайёргарлигини босқичма - босқич ошириб бориш, ўқув курслари, қўлланмалари ҳамда кўргазмали ўқув машғулотида назарий ва амалий кўникмалар ошириб борсак олдимизга қўйилган асосий вазифаларни бажарган бўламиз